

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-5>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Джалилова Зарнигор Обидовна НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Madiyor Fatilloev SHANOV UD-DIN ABU ABDULLOH YOQUT IBN ABDULLOH AL-HAMAVIY AR-RUMIY AL-BAG‘DODIY HAYOT VA IJOD YO‘LI.....	11
3. Бакаев Нажмиддин Бакаевич ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ.....	15
4. Davlatova Muhayyo Hasnovna NUTQ TUZILMALARI MAZMUNIDAGI SEMANTIKA VA PRAGMATIKANING MUNOSABATI.....	21
5. Наширова Шахноза Буриевна ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ИККИ ТИЛЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРГА ЭҲТИЁЖНИНГ ОРТИШИ.....	26
6. Mirzayeva Aziza Shavkatovna ADABIYOTSHUNOSLIKDA INTERTEKSTUALLIK VA UNING ELEMENTLARIDAN BIRI IQTIBOS TUSHUNCHASI.....	34
7. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PHILOSOPHICAL ASPECTS PRESENTED IN IRIS MURDOCH’S NOVEL “THE SANDCASTLE”.....	39
8. Normurodov Oybek Berdimurod o‘g‘li SAYYID QOSIMIY VA TASAVVUF.....	44
9. Begmatova Dilnoza Muxtarovna, Mamayoqubova Shahlo Oblaqulovna OLIY TA‘LIM MUASSASI O‘QITUVCHI KASSIYASINI ARTTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI.....	49
10. Даниёрова Барчиной Абсаттаровна XIX-XX АСР ФРАНЦУЗ АДАБИЙ ЭРТАКЛАРИ.....	55
11. Кулдашова Н. Б. ТИЛШУНОСЛИҚДА ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ТАЛҚИНИ.....	60
12. Мухиддинова Дилафруз Мансуровна ПАРАДОКС БАТЛЕРА О МАШИНАХ.....	66
13. Nargiza Amirqulova INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI FRAZELOGIYASIDA QO‘SHMA SO‘ZLARINING YASALISHI.....	71
14. Zubaydova Nilufar Nematillaevna SYNTACTIC LINKS CREATED BY PROFESSOR A.M. MUKHIN.....	77
15. Kushatova Nargiza Rustamovna H. G. UELLS VA OLDOS HAKLINING ILMIY FANTASTIKA JANRIGA QO‘SHGAN HISSASI VA UNING QISQACHA TAHLILI.....	83
16. Шохсанам Муҳаммаджонова ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИК МАТНЛАРИНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	87
17. Ergashova Vaxora Sayfillo qizi O‘ZBEK VA ITALYAN BOLALAR ADABIYOTIDA QAHRAMONLAR XARAКТERLARINING QIYOSIY TAHLIL METODI ASOSIDA YORITILISHI.(J.RODARI VA X.TO‘XTABOYEV IJODI ASOSIDA).....	93
18. Муротова Дилноза Хасан қизи УЗР СЎРАШ НУТҚИЙ АКТИНИНГ ТУРЛИ КОНЦЕПТОСФЕРАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ.....	97
19. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	102

20. Сабина Авазжоновна Махмудова Ж. ОЛДРИЖНИНГ «I DON’ T WANT HIM TO DIE» (“МЕН УНИНГ ЎЛИШНИ ХОҲЛАМАЙМАН”) РОМАНИДАГИ “ЎЗИНИКИ /БЕГОНА” КОНСЕПТУАЛ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИГИНИ “БОШҚА – ЎЗИНИКИ – ДЎСТ” ТРИАДАСИГА АЙЛАНТИРИШ.....	108
21. Dalieva Madina Khabibullaevna THEORETICAL FEATURES OF POLYSEMY IN LINGUISTIC TEXTS.....	114
22. Кулиева Дилшода Алижон кизи “КОДЕКС КУМАНИКУС” ҚЎЛЁЗМАСИ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ.....	121
23. Ашуров Мўмин Умаржонович КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ЯНГИ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ВА УНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ....	130
24. Ҳамраев Дилшод Ҳамдамович “ТАРКИБАДАХШОН” ДОСТОНИ СЮЖЕТИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА БАДИИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	137
25. Mahkamova Shohida Rahmatullayevna TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA KLASTER TIZIMI.....	143
26. Қурбонов Бобур Чоршанбиевич “МАЖОЛИС УН-НАФОИС”НИНГ ДАРИЙ ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА.....	147
27. Умед Караев ЭНГ ҚАДИМИЙ АДАБИЙ ЁДГОРЛИКЛАР АЙРИМ НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА.....	152
28. Пулатова Диёра Фарход кизи ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	160
29. Расулева Нигина Алишеровна ҒАРБ ВА ХИТОЙ АДАБИЁТИДА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКА ЖАНРИ: ЎХШАШЛИК ВА МУШТАРАКЛИК.....	169
30. Астанова Гулнора Аминовна МИСР ҲИКОЯТЛАРИДА ШАРҚОНА МЕНТАЛИТЕТ.....	176
31. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА “WAR”.....	182
32. Саримсоков Сирожиддин Шойзоқович АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАНИНГ ТАВСИФИ ХУСУСИДА.....	193
33. Хотамова Парвина Илхомовна ҚАРДОШ БЎЛМАГАН ТИЛЛАР ТИЗИМИДА СУБСТАНЦИАЛ ПОСЕССИВ ВА КВАЛИФИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМАЛАРНИ ФАРҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Ergashova Baxora Sayfillo qiziO'zbekiston davlat jahon tillari universiteti o'qituvchisi
sayfillayevna@mail.ru

**O'ZBEK VA ITALYAN BOLALAR ADABIYOTIDA QAHRAMONLAR
XARAKTERLARINING QIYOSIY TAHLIL METODI ASOSIDA
YORITILISHI.(J.RODARI VA X.TO'XTABOYEV IJODI ASOSIDA)**

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7038160>

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqot ishimizda hayot tashvishlaridan yiroq, aybu gunohlarga begona, armon hidlab ulgurmagan ko'ngli orzularga limmo-lim, birgina tabassumiga butun olam quvonchini sig'dira olgan bolalar dunyosi va ushbu dunyoga kirishni uddasidan chiqqan olgan ijodkorlar haqida so'z yuritmoqchimiz. Bu mavzuda yaratilgan asarlar hech qachon eskirmaydi va iste'moldan chiqib ketmaydi. Sababi, bu asarlarda insonning vujudini junbushga keltira oladigan, hayollarini tashvishlar bilan to'zitgan hayotdan olislarga olib keta oladigan kuch-beg'uborlik va soddalik bor.

Kalit so'zlar: XX asr bolalar adabiyoti, Kalvino italyan adabiyotining yorqin vakili sifatida, adabiyotda obrazlashtirish, J. Rodari va X. To'xtaboyev asarlarining chog'ishtirma tahlili.

Эргашова Бахора СайфиллоевнаПреподаватель Узбекского государственного
университета мировых языков
sayfillayevna@mail.ru

**ОСВЕЩЕНИЕ ХАРАКТЕРОВ ПЕРСОНАЖЕЙ УЗБЕКСКОЙ И ИТАЛЬЯНСКОЙ
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ МЕТОДА СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА. (ПО
ПРОИЗВЕДЕНИЮ Ж.РОДАРИ И Х. ТОХТАБОЕВА)**

АННОТАЦИЯ

В этом исследовании мы хотим рассказать о мире детей, свободных от жизненных забот, свободных от вины, полных несбывшихся мечтаний, способных одной улыбкой вместить радость всего мира, и художников, которым удалось войти в этот мир. Работы на эту тему никогда не устареют и не устареют. Это потому, что эти работы обладают силой и простотой, которые могут тронуть тело человека и увести его от жизни, полной забот.

Ключевые слова: детская литература XX века, репрезентации в литературе, Итало Кальвино как яркого представителя итальянской литературы, сравнительный анализ творчества Дж. Родари и Х. Тохтабоева.

Ergashova Bakhora Sayfillo kizi

Teacher at Uzbekistan State University of World Languages
sayfillayevna@mail.ru

**ILLUMINATION OF CHARACTERS IN UZBEK AND ITALIAN CHILDREN'S LITERATURE BASED ON THE METHOD OF COMPARATIVE ANALYSIS.
(ACCORDING TO THE WORK OF J. RODARI AND KH. TOKHTABOEV)**

ANNOTATION

In this study, we want to talk about the world of children, free from life's worries, free from guilt, full of unfulfilled dreams, able to contain the joy of the whole world with one smile, and artists who managed to enter this world. Works on this subject will never become obsolete and will not become obsolete. This is because these works have a power and simplicity that can touch a person's body and take him away from a life full of worries.

Keywords: Children's literature of the twentieth century, representation in literature, Italo Calvino as a prominent representative of Italian literature, a comparative analysis of the works of G. Rodari and H. Tokhtaboev.

"Menda odat tusiga kirib qolgan qahramonlar bilan bog'liq muammolar bor, aniqrog'i ular menga yoqmaydilar. Men hayotning adolatini, axloqini, ezgulik va yaxshiliklarini afsonaviy namoyish etuvchi qahramonlarga qiziqmayman, hatto. Faqatgina bolalar menga yoqishadi, sababi ular muammoga duch kelishsa aql bilan emas, yurak va hissiyot bilan yechim topishadi".

KIRISH

XX asrda dunyo birvarakayiga ikki buyuk Jahon urushlarining guvohi bo'ldi. Asrning boshidan to yarmiga qadar, butun dunyoda tartibsizlik, urush, parokandalik, ochlik hukm surdi. Ammo qiyinchilik davrlarida ham insonlar kuylashdan, ozodlikka intilishdan, kishilarga umid bag'ishlashdan, asarlar yaratishdan to'xtashmadi. To'g'ri, bu zalvorli yillarda bolalar kitob o'qish bir chetda tursin maktab nima ekanligini ham bilishmagan, ko'rishmagandir, ammo hech bo'lmaganda, urushga ketgan otasini sog'inib yig'laganda onasining yoqimli allasi-yu, tashvishlardan uzoqlashtiradigan ertaklarini tinglagani, haqiqatdir.

Ushbu olam ijodkorlari haqida so'z yuritir ekanmiz, ular orasidan O'zbekiston xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev hamda mashhur italyan adibi Janni Rodari ijodiga alohida to'xtalib o'tamiz. Buni qarangki, ijod yo'llari bir manzilga qaratilgan adiblarning hayot yo'llari ham o'xshash ekan.

ASOSIY QISM

Xudoyberdi To'xtaboyev va Janni Rodari asarlari allaqachon bolajonlar kitob javoninig to'ridan o'rin egallab ulgurgan. O'zbek bolasining sho'xligi, soddaligi, beg'uborligi, diyonatli va mehmondo'stligini o'zida mujassamlashtirgan Hoshimjon obrazi, italyan bolasining haqsevarligi, shijoatligini ko'rsatib turuvchi Chippolino obrazi bugungi kunda dunyo bolalarining sevimli qahramoniga aylangan. Dunyoning turli burchaklariga sayohat qilib, bir olam do'stlar orttirgan sehrli qalpoqchali Hoshimjon obrazinimukammal qilib yarata olgan el ardog'idagi adibimiz X. To'xtaboyev 1932 yilda Farg'ona viloyatining Katta Tagob qishlog'ida tavallud topgan. Otasidan erta yetim qolgan adib bobosi va buvisi tarbiyasida o'sadi. Xuddi shunday Novecentodavrining yirik vakili 1920 yilning 23 oktabrida Italiyaning Omenya shahrida tug'ilgan nonvoy Juzeppe Rodarining o'g'li J. Rodari ham 10 yoshida otasidan ajraladi. Bunday yo'qotishdan so'ng, otanasi uch bolani olib o'z shahri Gaviratiga qaytadi. Bolakay Janni esa, tog'alari tarbiyasida o'qishni davom ettiradi. 1939 yilda Milandagi diniy universitetning filologiya fakultetiga o'qishga qabul qilinadi. Bolajon adibimiz X. To'xtaboyev urushning turli mashaqqatlarini boshidan kechirib, maktabni tugatadi va 1955 yilda Toshkent Davlat universitetida tahsil oladi. Ilk ijodini turli taxalluslar ostida jamiyat illatlarini qoralovchi illatlar xususida yozishdan boshlagan ijodkor, 70-yillarga kelib, ijodida keskin burilish

yasaydi. Yozuvchi tili bilan aytadigan bo'lsak, "ruhiy dunyosi pok" bo'lgan bolalar olamida ijod qilishni boshlaydi. Urush har ikkala ijodkor faoliyatiga bir xil ta'sir qiladi. J.Rodari o'z asarlarini o'sha urush muhitida yaratadi, X. To'xtaboyev esa, o'z asarlarini urushdan qolgan, eslaganda vujudga va ruhiyatga og'ir yuk tashlaydigan xotiralar asosida yaratadi. Keyinchalik badiiy ijodga o'tgan Rodari "Unita" gazetasida uzoq muddat faoliyat ko'rsatdi. Bolalar olamini tarannum etgan bir qancha asarlar, yuzlab she'rlar, bir-biridan qiziqarli hikoyalar yozdi. "Bolalarga mo'ljallangan she'rlar" to'plami, "Chipollino" romani, "Jelsamino yolg'onchilar mamlakatida", "Televizorga kirib olgan jip", "Telefonda aytilgan ertaklar", "Uchtadan oxiri bor ertaklar" kabi qator ijod mahsullari shular jumlasidandir. Bolalar adabiyotiga qo'shgan ulkan hissasi uchun adib 1970-yilda Andersen mukofoti bilan taqdirlandi. 1971-yilda Rimda "Butun dunyo bolalar yozuvchilarining forumi" o'tkazildi. Shu forumga Moskvadagi "Detskaya literatura" nashriyotining bo'lim mudiri ko'rgazmaga qo'yish uchun boshqa kitoblar qatorida bizning bolajon adibimizning "Sehrli qalpoqcha" sini tavsiya etadi. Xalqimizning suyuqli yozuvchilaridan biri bo'lgan P. Qodirov ikki adib munosabati haqida shunday yozadi: "Sehrli qalpoqcha", "Sariq devni minib faqat mamlakatimizda emas, chet ellarda ham shuhrat qozongani, Italiyaning mashhur yozuvchisi J.Rodari X.To'xtaboyevning ijodiga yuksak baho bergani bejiz emas."

J.Rodarining "Qachonlardir, eshak uchganda..."(Quando l'asino volera') nomli ertagi tahlili orqali Italiya madaniyatiga oid ba'zi belgilarni qarab chiqamiz. **In riva al fiume**, in una casupola di sassi, viveva una povera famiglia. (**Daryoning qirg'og'ida**, toshdan yasalgan bir kulbada, kambag'al bir oila yashardi).

Erano tanto poveri che non c'era mai da mangiare per tutti, e **almeno uno doveva restare senza.**(Shunchalik nochor edilarki, barchasini bir paytda ovqatlanishlari uchun yegulik yo'q edi, hech bo'lmaganda orasidan bittasi **och qolishiga to'g'ri kelardi**). I bambini domandavano al nonno:(Bolalar bobosidan so'rashardi)

Perché non siamo ricchi? Quando diventeremo ricchi anche noi?(Nega biz boy emasmiz? Qachon biz ham boyib ketamiz?)

Il nonno rispondeva:(Bobosi javob berardi)

Quando l' asino volerà.(Qachonlardir eshak uchganda)

I bambini ridevano. Però un pochino ci credevano.(Bolalar kulishardi, ammo bunga ishonishar edi ham)

Ogni tanto andavano nella stalla, dove l'asino masticava la sua paglia, gli accarezzavano le spalle e gli dicevano:(Tez-tez molxonaga borib, hashak kavsh qaytarayotgan eshakni yelkalarini silab, aytishardi)

Speriamo che tu ti decida **presto a volare.**(Umid qilamizki tez orada uchishga **qaror qilasan**)

Ertakda **toshlardan yasalgan uy va daryo qirg'og'**ining keltirilishi bevosita Italiyaning geografik joylashuvi hamda tabiati bilan bog'liq. Bizning ertaklarimizda asosan, chekka bir qishloqda, baland tog'lar orasida, qirlarda kabi toponimlar ko'proq ishlatiladi, sababi bizning tabiatimiz ko'proq qiradirlar va tog'larga boy. Bizda ertaklarni ko'proq momolar aytishsa, bu ertakda boboning hikoyalari haqida so'z ketadi.O'zbek tilda hech qachon amalga oshmaydigan, yoki bajarish juda mushkul bo'lgan holatlarni ifodalash uchun "Tuyani dumi yerga tekkanda" iborasi qo'llanilsa, italyan tilida "Qachonlardir, eshak uchganda" iborasi ekvivalent sifatida qaraladi. Eshak obrazi italyan adabiyotida yalqovlik, ahmoqlik, masxarabozlik, beso'naqaylik ma'nolarida qo'llanib kelinadi. Platon davrida ham eshak ijobiy emas, balki salbiy xarakterlarni ifodalovchi obraz hisoblangan. Bolalarning bobosi aytgan yolg'onga ishonishlari dunyodagi barcha bolalarga xos soddalikning ifodasi sanaladi.

"Qachonki ijodkorning nomi unutilib, uning asar qahramonlari esga olinsagina, u haqiqiy ijodkor hisoblanadi" -deb ta'kidlaydi, italyan adabiyotining yorqin namayondasi I.Kalvino, o'zining "Hikoyalar to'plami" nomli kitobining so'zboshisida. Haqiqatan ham, biz odatda, o'zimiz sevib o'qigan asarlarni muallifini emas, balki o'sha asar qahramonlarini eslab qolamiz. Bu esa, yozuvchining eng katta yutug'idir, ya'ni o'z personajlari bilan o'quvchiga ozgina bo'lsa-da ta'sir eta olsa, u maqsadiga erishgan bo'ladi. O'quvchiga ta'sir etishda, badiiy asar tili juda katta ahamiyatga ega, so'z orqali ongga hujum qilish insoniyat yaralibdiki, o'zining ta'sirini va natijalarini ko'rsatib

kelmoqda. Asar tili xalq tiliga, kundalik turmush tiliga yaqin bo'lsa, u albatta, o'z o'quvchilarini topadi. Bizning fikrimizcha, adib hali hech bir ijodkorda uchramagan so'zlardan foydalansa, u atrofdagilarda qiziqish uyg'ota oladi. Sababi inson tabiati judayam yangilikka o'ch, siyqasi chiqib ketgan tushunchalar uning uchun juda zerikarli tuyuladi. Badiiy asr tili haqida fikr yuritar ekanmiz, bugun italyan adabiyotida asar tiliga urg'u berib o'tmoqchimiz. Tarixdan bizga ma'lumki, Italiya hududida ko'plab mustaqil davlatlar mavjud bo'lgan. Bu esa turli millatlarning mavjud bo'lishiga va turli tillar va shevalarning vujudga kelishiga sabab bo'lgan. Hozirgi kunda ham Italiya hududida tilning turli ko'rinishlarda, aniqrog'i bir-biriga o'xshamas shevalarda qo'llanish holati kuzatiladi. Lotin tilidan kelib chiqqan italyan tili XIXasrdan boshlabgina adabiy til me'yorlari asosida sayqallashtiriladigan bo'ldi. Italiyan adabiyotida so'zlashuv tili va badiiy tilda hozirgi kunga kelib deyarli tafovut kuzatilmaydi, ya'ni biz badiiy asarlarni osongina tushuna olishimiz mumkin, ammo bu degani badiiy asr ko'cha tilida yoziladi degani emas. Italiyan adabiyotida ko'proq badiiy tasvir vositalari orqali obraz yaratiladi. Ular shunday so'zlardan foydalanishadiki, biz o'zimiz istamagan holda, asar muhitiga kirib qolamiz. Masalan, zamonaviy italyan adabiyotining ko'zga ko'ringan adiblaridan biri A.Barikko o'zining "Novechento" nomli asarida yosh pianinochi Novechento chalgan musiqani shunchalik chiroyli qilib tasvirlaydiki, biz musiqani so'zlar orqali ham, tinglash mumkinligidan hayratda qolamiz. U klavishlar harakatini sitilgan marjonning, marmar toshlar ustida dona-dona harakatiga, mayin ipak matoga qiyoslaydi.

Xulosa sifatida shuni takidlash o'rinliki, bugungi jamiyat, bugungi zamonada inson uchun begonlashib borayotgan odamiylik hislari, yaqinlarga bo'lgan muhabbat hurmat, ertangi kun uchun harakat, maqsad kabi tushunchalarning yot bo'lib borayotganligi achinarli oqibatlariga olib kelishini adib ko'rsatib berishga harakat qiladi. Asar orqali real hayot mazmunini, zavqini qadrlamasdan virtual hayotga intilayotganlarni, hayotning bor go'zalliklarini kashandalikka, giyovandlikka almashayotganlarni muallif ortga qaytarishga, yorug' yo'lga chorlashga, olamda yorqin ranglar ham borligini, qishning sovug'idanda zavq ola bilish kerakligini uqtirishga harakat qiladi. Eng e'tiborli jihati shundaki, muallif "qaysi o'rinda qanday so'zni qo'llash kerak?" degan

Biz tarjima san'ati orqali ham eng sara hamda bizning dunyoqarashimizga to'g'ri keladigan asarlarni ham o'z adabiyotimizga kiritishimiz mumkin, ammo bu asarlar farzandlarimiz tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi lozim. Lisoniy birliklardan o'z o'rnida to'g'ri foydalanish esa, buning asosiy omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. G.Rodari, "Favole al telefono", Guerra Edizione, Roma.1962.
2. Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti.- Toshkent:"O'qituvchi" NMIU, 2010.-b. 154
3. Йўлдошев Б., Қурбонов Т. Бадий асар тили ва услуби масалалари (услубий қўлланма). – Самарқанд: СамДУ нашри, 2007.
4. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек фразеологиясининг баъзи масалалари. – Тошкент: Фан, 1966.
5. Claudio Manella, Cesara Pallante "Guida ai verbi Italiani". Progetto Lingua Edizioni. Firenze, Italia 2006.
6. Mirella Agorni. La traduzione. Libro per glistudenti. Milano, EdizioneUniversitarie, 2007.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000